

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922447>

Ирискулов Темур Хайрулла угли

Студент Ташкентского финансового института

Факультета бухгалтерского учета и аудита

Актуальность темы исследования. Развитие туризма в РК — одно из приоритетных направлений. Из года в год предпринимаются меры для улучшения ситуации в секторе. В настоящее время привлечение инвестиций в туристскую сферу - вопрос ее выживания. От понимания логики инвестиционных процессов зависит адекватность практических инвестиционных решений, принимаемых на различных этапах инвестиционного процесса. Стратегическая цель развития туризма состоит в использовании потенциала регионов на основе создания современной сети туристского сервиса, развития индустрии туризма и привлечения инвестиций.

Наличие проблем в рамках исследуемой темы. Существует множество проблем: инфраструктурные, транспортные, визовые, страховые, сервисные. Сегодня в Казахстане работает множество туркомпаний, большая часть которых буквально выживает. Развитие инфраструктуры требует значительных финансовых вложений. Так, согласно государственной программе развития туризма Республики Казахстан на 2019-2025 годы, планируется рост объема инвестиций в основной капитал субъектов туристической отрасли в 3 раза до 600 млрд. тенге.

Способы решения проблем.

Инвестиции как правило, приводят к поступательному, мультипликативному росту показателей экономической деятельности в ряде сопряженных отраслей и сфер. В сфере туризма инвестиции означают использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала (на срок более одного года), как внутри страны, так и за границей, с целью получения желаемой величины прибыли от вложенных средств. Инвестиции в туризме - это процесс создания с помощью капитала новых туристских объектов, а также модернизация или реконструкция существующих, способных производить и оказывать определенные виды

туристской продукции (туристских услуг) [1].

Инвестиции обеспечивают процесс материализации идей по созданию новых туристских объектов, способных производить и оказывать туристские услуги в большем объеме при улучшении качества обслуживания туристов. Инвестиции становятся таковыми, если имеются спрос и предложение на инвестиции, интересы продавцов и покупателей, а также других участников инвестиционного процесса совпадают, то есть имеет место баланс интересов. При соблюдении этих условий инвестиции в сферу туризма будут выгодны как участникам бизнеса, связанного с туризмом (отели, рестораны, туристские фирмы), так и туристам [2].

Среди регионов в Туркестанскую область был вложен беспрецедентный объем инвестиций. Если до 2019 года включительно инвестиции в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха в регионе не превышали и 8 млрд тенге, то в 2020 году сумма составила сразу 125,3 млрд тенге. В текущем году рост инвестиций продолжается. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года капиталовложения достигли 80,8 млрд тенге, в то время как в остальных 16 регионах страны инвестиции суммарно составили 86 млрд тенге. Фактически инвестиции всего в один регион практически сравнимы с капвложениями во все остальные регионы страны, включая мегаполисы и курортные зоны.

Рисунок 1. Рейтинг регионов РК по вложениям средств в туризм. Инвестиции в основной капитал за период 2021 год. (млрд. тенге)

Примечание: источник [5].

При этом пока результативность такого колоссального инвестиционного вклада под вопросом. Туркестанская область заметно уступает многим регионам страны по результатам деятельности. Так, к примеру, по итогам первого полугодия текущего года лидерами по обслуживанию посетителей местами размещения по внутреннему туризму стали Алматы (447,2 тыс. человек), Нур-Султан (289,5 тыс. человек) и Алматинская область (165,9 тыс. человек). При этом Туркестанская область заняла лишь 9-е место: за отчетный период местами размещения было обслужено всего 94,7 тыс. посетителей [3].

Резонно, что некоторые регионы лидируют в силу многолетнего превосходства в секторе туризма. Однако даже если рассматривать не абсолютные значения, а лишь годовые темпы роста численности обслуженных посетителей, то и тут Туркестанская область не входит даже в топ-3.

В то же время, учитывая комплекс проведенных мер и объем затрат, регион должен был быть одним из лидеров хотя бы по приросту. Напомним: были приняты Концепция развития туризма Туркестанской области и Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021–2025 годы, согласно которым одно из ключевых направлений развития для региона – именно туризм. Кроме того, 10 апреля текущего года в Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай». Однако даже это событие не вывело регион в лидеры.

Кроме того, Туркестанская область все еще остается непривлекательной и для иностранных туристов. Так, за 6 месяцев 2021 года местами размещения было обслужено всего 870 иностранных туристов – это один из худших показателей в стране. К примеру, в Алматы было обслужено 54,2 тыс. иностранцев, в Нур-Султане – 34,9 тыс., в Костанайской области – 5,5 тыс.

В целом по РК объем услуг, оказанных местами размещения за январь–июнь текущего года, составил 44,6 млрд тенге. Лидерами стали Алматы (11,2 млрд тенге), Нур-Султан (8,3 млрд тенге) и Акмолинская область (4,5 млрд тенге). Туркестанская область, в свою очередь, заняла лишь 9-е место: всего 1,8 млрд тенге [4].

В тоже время вложения в основной капитал характеризуются рядом особенностей по сравнению с текущими инвестициями. В первую очередь сумма аккумулируемых финансовых ресурсов, стоимость основных средств в

некоторых случаях сопоставима со стоимостью нового бизнеса. Во-вторых, срок возврата вложенных средств, основные средства используются в предпринимательской деятельности в течении длительного периода времени и окупают свою стоимость по частям в течение всего срока службы. Вместе с тем долгосрочные инвестиции очень важны как для интенсивного развития хозяйствующих субъектов отрасли, так и для суммарного роста отраслевых показателей.

В сфере услуг как например в туризме можно ожидать быструю окупаемость инвестиций в связи с более коротким производственным циклом, а значит и мультипликативный эффект будет более заметным, так как прибыль является ключевым источником реинвестирования.

Доказательством того что реализуемые госпрограммы и меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на приток инвестиций показывает данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, где по итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 469,5 млрд. тенге. С 2016 года по 2018 год наблюдался рост инвестиций в основной капитал в туристическую отрасль, где в 2017 году рост составил 136,6% увеличения по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году на 147% по сравнению с 2017 годом [5]. Анализ объема инвестиций в разрезе структуры капиталовложений по проектам свидетельствует о сохранении положительной динамики роста капитала частного сектора над государственным. Так, если общий объем бюджетных инвестиций составил порядка 25%, то остальные 75% - это капитал частного сектора.

Результатами таких мер государственной поддержки является начало реализации нескольких проектов частными инвесторами:

- Многофункциональный туристско-гостиничный комплекс «Aktau Resort Hotel» на побережье Каспийского моря, стоимость проекта 68 млрд тенге, введен в эксплуатацию в 2020 году;
- Отель «Rixos Khadisha Turkestan» на территории Туркестанской области, стоимость проекта 10 млрд тенге, введен в эксплуатацию в 2020 году;
- Отель «Hampton by Hilton» в г. Туркестан, стоимость проекта 3,9 млрд тенге, введен в эксплуатацию в 2020 году;
- Многофункциональный туристский комплекс «Караван Сарай» г. Туркестан, стоимость проекта 83,7 млрд тенге, срок ввода в эксплуатацию-2021 год;
- Отель «Hilton» в г. Алматы, стоимость проекта 6,1 млрд тенге,

введен в эксплуатацию в 2019 году;

– Отель «Novote» в г. Алматы, стоимость проекта 7 млрд тенге, введен в эксплуатацию в 2019 году;

– Отель «Holiday Inn Aktau Seaside», стоимость проекта 2,5 млрд тенге, введен в эксплуатацию в 2019 году [6].

Научно обоснованные предложения и рекомендации.

Для создания благоприятной среды инвесторам, Правительством Казахстана ведется активная работа по поддержке в виде введения льгот и преференций для инвестиционных проектов и обеспечения инженерно-технической инфраструктурой.

В этой связи, надо отметить, что государственный сектор способствует созданию благоприятной социально-экономической и политической среды для частных инвестиций с целью достижения устойчивого развития туристической отрасли.

Направляться инвестиции должны прежде всего в развитие туристской инфраструктуры: создание сети гостиниц и других средств размещения, обеспечивающих комфортные условия при невысоких ценах, и формирование интересных, с точки зрения иностранных гостей, туристских маршрутов. Следует отметить важность комплексного развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только средства размещения, но и туристские достопримечательности, транспорт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие / Т.С. Колмыкова. М.: ИНФРА-М, 2009. 204 с.

2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2008. 144 с.

3. <https://kapital.kz/economic/99919/opravidalis-li-investitsii-v-razvitiye-turizma-turkestanskoy-oblasti.html>

4. Постановление Правительства Республики Казахстан, № 360, Об утверждении Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019 -2015 годы. 31 мая, 2019.

5. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК: Официальная статистика: <https://stat.gov.kz>

6. Бердибеков Д.А. Как меры государственной поддержки влияют на инвестиционную деятельность в сфере туризма // [Национальные](#)

Volume-11| Issue-5| 2023 Published: |22-05-2023|

[экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства](#) Сборник научных трудов. Под общей редакцией З.О. Адамановой. Симферополь, 2021